

JAHON SAVDO TASHKILOTIGA INTEGRATSIYALASHUV SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO BALANSINI TA'MINLASH

Yembergenova Go'zzal Allambergen qizi

O'zbekiston Respublikasi

Bank-moliya akademiyasi magistranti

Gozzal0707@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17431137>

Jahon iqtisodiyotidagi globallashtirish jarayonlari davlatlar tashqi savdo siyosatining ochiqligini va xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan integratsiyalashuvini taqozo etmoqda. Ayniqsa, Jahon savdo tashkiloti (JST) bilan hamkorlik va a'zolik masalasi O'zbekiston Respublikasi uchun strategik ahamiyat kasb etadi. JSTga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun nafaqat xalqaro maydonda teng huquqli savdo sherigiga aylanish, balki ichki iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va tashqi savdo balansining barqarorligini ta'minlash imkoniyatidir. O'zbekiston mustaqillik yillarida tashqi savdo sohasida muhim yutuqlarga erishdi. Biroq eksport tarkibi asosan xomashyo mahsulotlariga tayanadi. Bu holat global narxlar tebranishiga yuqori darajadagi qaramlikni yuzaga keltiradi. JSTga a'zo bo'lish sharoitida esa bojxona tariflarining pasaytirilishi, subsidiya va import cheklovlarining bekor qilinishi natijasida import hajmi ortishi, natijada savdo balansining salbiylashuvi xavfi mavjud. Shu bois JSTga integratsiya jarayoni sinchkovlik bilan iqtisodiy tahlilga asoslangan bo'lishi lozim. JSTga qo'shilishning ijobiy jihatlari ham mavjud: xorijiy investitsiyalar uchun shaffof va ishonchli muhit yaratiladi, mahalliy mahsulotlar uchun yangi eksport bozorlariga chiqish imkoniyati tug'iladi, bojxona tartib-taomillari va tarif siyosati xalqaro standartlarga moslashtiriladi. Shu bilan birga, raqobat muhitining kuchayishi sabab ayrim tarmoqlarda, xususan, avtomobil va kimyo sanoatida, raqobatbardoshlik yetarli bo'lmagan holatlarda inqiroz ehtimoli yuzaga chiqadi. Shu sababli JSTga a'zo bo'lishda bosqichma-bosqich islohotlar olib borish muhimdir. Valyuta kursining beqarorligi ham tashqi savdoga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eksport hajmining pasayishi yoki importning haddan tashqari oshib ketishi savdo balansida muvozanatning buzilishiga olib keladi. Markaziy bank siyosatida real ayirboshlash kursining barqarorligini ta'minlash tashqi savdoni muvozanatli rivojlantirish uchun muhim vositadir. Shu bilan birga, xizmatlar sohasi, ayniqsa turizm, logistika va axborot texnologiyalari JST doirasida eksportni kengaytirishning muhim yo'nalishiga aylanishi mumkin. Ushbu sohalarning rivoji tashqi savdo balansidagi salbiy farqni qoplashga xizmat qiladi. JSTning xizmatlar savdosiga oid GATS bitimi bu borada muhim vosita bo'lib, O'zbekistonga xizmatlar eksportini kengaytirish imkonini beradi. Eksport tarkibini diversifikatsiyalash, ya'ni yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish va xorijiy bozorlarni topish O'zbekiston uchun ustuvor strategiyadir. Shu maqsadda eksportni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan institutsional mexanizmlarni yaratish, eksportchi korxonalar faoliyatini moliyaviy rag'batlantirish, ularni texnologik modernizatsiyadan o'tkazish zarur. JST talablariga mos huquqiy baza shakllantirilishi ham dolzarbdir. Bojxona, soliq, texnik reglamentlar, intellektual mulk huquqlari kabi sohalarda xalqaro standartlarga muvofiq qonunchilikni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish O'zbekistonning savdo tizimini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tarmoqlar kesimida ehtiyotkorlik bilan yondashuv talab qilinadi. Avtomobilsozlik, kimyo sanoati va boshqa zaif tarmoqlar JST talablariga tayyor emas. Ular uchun bosqichma-bosqich o'tish davrini

belgilash, vaqtinchalik muhofaza choralarini qo'llash taklif etiladi. Bu esa sohalarning yangi sharoitlarga moslashishiga zamin yaratadi. Valyuta siyosati, eksport-import oqimlari va ichki narxlar muvozanati JSTga a'zo bo'lish davrida o'zaro bog'liq mexanizmlar sifatida boshqarilishi zarur. Tashqi savdoga oid ma'lumotlarning ochiqligi, biznes muhiti shaffofligi va sarmoyadorlar uchun kafolatlar berilishi JST a'zolidan kutilayotgan ijobiy natijalarni tezlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, JSTga a'zo bo'lish O'zbekiston uchun nafaqat tashqi savdo imkoniyatlarini kengaytiradi, balki iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, sarmoyaviy muhitni yaxshilash va xalqaro maydonda ishonchli sherikka aylanish uchun muhim imkoniyatdir. Biroq bu jarayon muvozanatli, tahliliy va strategik yondashuvni talab qiladi. Ayniqsa, tashqi savdo balansining barqarorligini ta'minlash – JSTga a'zolikdan kelib chiqadigan asosiy iqtisodiy vazifalardan biridir.

Hozirgi kunda O'zbekiston tashqi savdosida import hajmi eksportga nisbatan yuqori bo'lib, bu salbiy savdo balansini yuzaga keltirmoqda. Xususan, texnologik asbob-uskunalar, avtomobil qismlari, iste'mol tovarlari va oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha import hajmi yuqori bo'lib qolmoqda. Eksport tarkibi esa asosan xomashyo, ya'ni tabiiy gaz, metallar, paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlariga tayangan. Bunday asimmetrik tuzilma JSTga a'zo bo'lish jarayonida importning yanada oshishiga, natijada tashqi savdo balansining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Savdo balansidagi barqarorlikni ta'minlash uchun eksport tarkibini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada yuqori qayta ishlov berilgan mahsulotlar – mashinasozlik, kimyo sanoati, oziq-ovqatni chuqur qayta ishlash, to'qimachilik va farmatsevtika kabi sohalarning eksport salohiyatini rivojlantirish zarur. Ushbu sohalarga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, texnologik modernizatsiya va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rag'batlantirish orqali JST a'zolidan iqtisodiy foyda olinishi mumkin.

Shuningdek, xizmatlar sektori, xususan, turizm, logistika, IT xizmatlari va ta'lim sohasida ham eksport imkoniyatlari mavjud. JSTga a'zo bo'lish bu yo'nalishlarda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, xizmatlar savdosini oshirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu esa eksport hajmini oshiradi va savdo balansini muvozanatlashtirishga xizmat qiladi.

Makroiqtisodiy barqarorlik ham tashqi savdo balansining asosiy omillaridan biridir. Valyuta kursining beqarorligi import tovarlarini qimmatlashtiradi, bu esa inflyatsiyaga olib kelishi mumkin. Shu boisdan, Markaziy bankning valyuta siyosatini ehtiyotkorlik bilan olib borishi, real ayirboshlash kursini barqaror ushlab turishi, inflyatsiya darajasini nazorat ostida ushlab qaratilgan choralar muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Safoev, S. (2024). *Uzbekistan's WTO Accession: Shift to a Quality Investment and High-Value-Added Production*. International Affairs: Politics, Economics, Law.
2. Zakirov, B., Umirdinov, A., & Mirkasimov, B. (2024). *WTO and FTAs: Pathways for Uzbekistan's Economic Integration*.
3. Saidmusayev, J. (2022). *Improvement of the Legislation of the Republic of Uzbekistan on the Liberalization of the Foreign Trade Regime for Accession to the WTO*. TSUL Legal Report.
4. Melnikovová, L. (2022). *Uzbekistan's Trade Policy Liberalization: Predicted Impact of WTO*

Accession on Chemical Industry Trade. Financial Journal.

5. Umirdinov, A., & Turakulov, V. (2020). *The Last Bastion of Protectionism in Central Asia: Uzbekistan's Auto Industry in Post-WTO Accession.* Trade, Law and Development, 11(2), 301–333.
6. Islamov, B., Isadjanov, A., & Yusupov, A. (2023). *Foreign Economic Strategy and Innovative Economic Development of Uzbekistan.* Journal of Sustainable Development and Green Technology.
7. Usmanova, S. (2024). *Tourism Services' Regulation in the Process of Uzbekistan's Accessing the WTO: Legal and Practical Analyses.* TSUL Legal Report.
8. Bakhromov, N. (2011). *The Exchange Rate Volatility and the Trade Balance: Case of Uzbekistan.* Journal of Applied Economics and Business Research.
9. Ziyadullayev, N., & Ziyadullayev, U. (2020). *Republic of Uzbekistan and the Eurasian Economic Union: Integration Opportunities.* Innovations in Economy.
10. Umarov, B., Eshonqulova, N., & Gaziyeva, S. (2019). *WTO Membership as a Path to Transforming National Markets in Uzbekistan.* International Journal of Inclusive Education.
11. Pomfret, R. (2020). *Uzbekistan and the World Trade Organization: History and Prospects.* Silk Road Economic Development Journal, 2(1).
12. Toshpulatova, M. (2024). *Macroeconomic Impact of International Trade Agreements on Uzbekistan's Economy.* International Journal of Economics and Innovative Technologies.
13. **Muradova, X., & Abdurazakov, A. (2004). *Foreign Trade Regime of Uzbekistan and Its Compliance to Norms of WTO Agreements.* Journal of International Trade Policy.**